

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Умаралиева Муножат Машрабовна

Старший преподаватель факультета английского языка и литературы
Ферганского государственного университета

Яхеева Сарвиноз Хаётжон кизи

2-курсовая студентка

***Аннотация:** В данной статье обсуждается научная подоплека использования игровых методов, особенно интерактивных игр, в обучении английскому языку студентов начального уровня. В статье рассматриваются факторы, которые способствуют интересу студентов к изучению иностранных языков, и предоставляются научные аргументы в пользу использования игровых методов.*

***Ключевые слова:** игра, умственная деятельность, начальный уровень, интерактивные игры.*

Введение. В настоящее время изучение иностранных языков, особенно английского, является неотъемлемой частью каждой сферы. Спрос на знание английского языка среди молодого поколения высок, так как овладение иностранным языком, особенно английским, необходимо для общения с иностранными партнерами даже в современных профессиях. Для этой цели рассматривается первоочередной задачей каждого учителя поощрять молодых учеников начинать изучение языка с первичного уровня, делая уроки интересными с помощью игр и методов обучения. Президентский указ PQ-1875, выпущенный первым Президентом Республики Узбекистан 10 декабря 2012

года, «О дальнейшем развитии системы изучения иностранных языков», был одним из решений, приведших к положительным изменениям в начальном образовании. В соответствии с этим приказом преподавание ученикам иностранных языков, особенно английского, с начала их обучения, увеличивается интерес к изучению иностранных языков и развивается классы английского языка, используя при этом увлекательные игры и методы, которые соответствуют этим требованиям, призывая принимать участие в занятиях, играя в различные игры и используя новые технологии. В анализе литературы и методик психологи утверждают, что желание молодых детей изучать язык выше по сравнению с взрослыми, так как они могут быстро и легко впитывать и учить новый язык. Поэтому от учителей требуются высокие педагогические навыки, и им необходимо использовать разные виды игровых методов, чтобы повысить интерес учеников к изучению и улучшить эффективность занятий английским языком. Игры важны для умственного и физического развития детей, а также для их морально-эстетического образования. Игры помогают детям понимать мир вокруг них, общаться с другими, улучшать решения проблем и способствовать критическому мышлению. Кроме того, игры могут мотивировать учеников, у которых трудности в учебе, принимать участие в занятиях и учиться более эффективно.

В дополнение, педагоги и психологи считают, что игры имеют значительную роль в психологическом развитии детей. Поэтому учителя должны использовать различные интерактивные игры для развития их творческих способностей и повышения качества обучения. Для создания стимулирующей обучающей среды для обучения английскому языку можно использовать некоторые интересные игры, такие как "LAST MAN STANDING", интерактивная игра, которая побуждает студентов учиться вместе. При произнесении слов студенты, оставшиеся в игре, должны думать о своих собственных словах. Для игры требуется мяч, и все ученики должны сидеть в круге. Учитель выбирает тему, например, «Вещи, найденные в классе». Один ученик получает мяч и

произносит слово, связанное с выбранной темой. Затем другой ученик перехватывает мяч и произносит другое слово, связанное с темой. Если слово повторяется или мяч падает, игра заканчивается. Эта игра помогает студентам улучшить их скорость и воображение.

- Игра "ROCKET". На доске рисуется картинка ракеты или используются карточки с английскими словами. Ракетам нужно топливо, чтобы добраться до других планет. Ученики делятся на три группы, и та группа, которая правильно переводит слова на карточках, прикрепленных к их ракете, становится победителем.

- Игра "Шарады" использует действия без слов для выражения идей. Эта игра идеальна для стеснительных, нервных учеников. Учитель пишет определенные слова на куски бумаги, в частности глаголы. Затем класс делится на две группы, и каждый ученик выбирает кусок бумаги с словом и выполняет действие, связанное с этим словом, пока его/ее товарищи по команде правильно не угадают слово. Группа, которая находит наибольшее количество слов, является победителем.

- Игра "О чем я думаю?" Ученики делятся на пары. Каждый ученик рисует картинку на куске бумаги и пишет 5-10 слов, описывающих ее. Когда время вышло, один ученик показывает свою картинку, в то время как другой пытается угадать, что это. Пара, которая угадывает наиболее точно, выигрывает.

Большинство игр можно играть со студентами любого возраста, от 1-й до 3-й класса, так как они еще не развили отношение равнодушия и стремятся участвовать в любой игре. В результате, вместе с игровым процессом, они воплощают особенности определенных профессий, например, вождения автомобиля, игры в музыкальную группу и т. д. Это укрепляет их уверенность в себе.

ВЫВОД

Использование игрового метода является важным в развитии учеников, и учителя могут настраивать уровень игр в соответствии с возрастом и уровнем учеников. Интерактивные игры, упомянутые выше, помогают ученикам

улучшить их память, интеллект, ловкость и быстроту и позволяют учителям проводить свои уроки творчески. В сегодняшней системе образования важно правильно организовать преподавание иностранных языков, и использование игр играет важную роль в достижении этой цели. "Чтобы стать специалистом по языкам, которые изучает молодое поколение, следует использовать различные современные технологии и интересные игры. Как подчеркивал наш великий поэт и мыслитель Алишер Навои: "Кто знает язык, тот знает страну".

ССЫЛКИ

1. "Развитие синтаксической сложности у самостоятельно обучающихся, эссе через творческие навыки мышления" Преподавание английского языка, том 12, № 2, лето и осень 2018 года, с. 145-167. Объем - 2 | Выпуск - 5 | Май - 2023 г. Процедура философских и педагогических наук ISSN 2795-546X Стр. 48
2. "Вклад обучения на основе стратегий в результаты чтения: автономная перспектива" TEL, Том 17, № 1, Зима и весна 2023 года, с. 171-1999.
3. Машрабовна, У. М., и Кизи, Й. С. К. (2022). Важные характеристики для становления автономным учащимся. Международный журнал по апельсиновым технологиям, 4(12), 23-26.
4. "Самостоятельное обучение: обзор литературы и новый проект" В.Р. Мейер, Отдел оценки и исследований, LSN. Альбанезе, М.А. и Митчелл, С. «Проблемно-ориентированное обучение: обзор литературы по его исходам и проблемам реализации», Академическая медицина, т. 68, 1993 г., с. 52-81.
5. Машрабовна, У. М., и Кизи, Й. С. К. (2023). Повышение языкового усвоения автономных учащихся с помощью методов обучения. ЖУРНАЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ЭТИКИ И ЦЕННОСТИ, 2(3), 42–44.
6. Машрабовна, У. М., и Алиевна, Б. О. (2023). Самостоятельное изучение языка в связи с культурой. ЖУРНАЛ НАУКИ, ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБУЧЕНИЯ, 2(4), 1–4.
7. Машрабовна, У. М. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. Журнал новых инноваций века, 28(2), 123-127.
8. Машрабовна, У. М., и Акмалджон Кизи, А. Е. (2023). Влияние завоевания нормандцев на английскую литературу. ЖУРНАЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ЭТИКИ И ЦЕННОСТИ, 2(4), 29–33.